

ГЛАГОЛЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ

VERBS OF PHYSIOLOGICAL ACTION IN THE YAKUT LANGUAGE

ХАРАБАЕВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА,*к.филол.н., научный сотрудник,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук.***KHARABAIEVA VICTORIA IVANOVNA,***Ph.D., Researcher,
Institute of Humanitarian Studies and Problems of Small Peoples of the North of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.*

Данная статья посвящена глаголам физиологического действия в якутском языке. Разделение по лексико-семантическим группам является опорным понятием в парадигматической классификации слов. Определено, что исследование лексико-семантических групп глаголов наиболее ярко отражает суть глагола как части речи, обозначающего процесс в широком смысле слова (действие, состояние, отношение) или признак, развивающийся во времени. В статье глагольные лексемы с общей семантикой физиологической деятельности человека – деятельности, происходящей в организме и его органах, жизненных процессов, подразделяются на группы: 1). Глаголы питания и питья; 2). Глаголы дыхания; 3) Глаголы проявления разнообразных физиологических действий. Глаголы данного тематического класса являются обширной группировкой единиц с разными свойствами, характеризующаясь заметным разнообразием значений, словообразовательных структур и синтаксического поведения.

This article is devoted to the verbs of physiological action in the Yakut language. The division into lexico-semantic groups is a basic concept in the paradigmatic classification of words. It is determined that the study of lexico-semantic groups of verbs most clearly reflects the essence of the verb as a part of speech, denoting a process in the broad sense of the word (action, state, attitude) or a sign that develops over time. In the article, verbal lexemes with the general semantics of human physiological activity – activity occurring in the body and its organs, life processes, are divided into groups: 1). Verbs of eating and drinking; 2). Verbs of breathing; 3) Verbs of manifestations of various physiological actions. Verbs of this thematic class are an extensive grouping of units with different properties, characterized by a noticeable variety of meanings, word-formation structures and syntactic behavior.

Ключевые слова: *глагол, лексико-семантические группы, действие, физиологическая деятельность, процесс, якутский язык.*

Key words: *verb, lexico-semantic groups, action, physiological activity, process, Yakut language.*

Семантическими классами глаголов связаны основные типы признаков значений. Существует немало классификаций глаголов. Самая известная – традиционное разграничение глаголов действия и состояния. С современных лингвистических позиций это противопоставление обосновывается в работах Ф. Данеша и Т.А. Кильдибековой [7; 1]. Чешский лингвист Ф. Данеш делит все глаголы по своему значению на неакциональные и акциональные. Первые подразделяются далее на статические и динамические, вторые – на

процессуальные и событийные [7, с. 3, 193-206]. Т.А. Кильдибекова также считает, что "действие как общекатегориальное значение глагола членится на собственно действие и состояние, которые составляют стержень главных лексико-грамматических разрядов глаголов" [1, с. 53]. К акциональным она относит объектные (точнее субъектно-объектные) глаголы, держащие в семантике компоненты активности, целесообразности и каузативности, а к неактивным (глаголам состояния) – все остальные [1, с. 53-54]. В тюркских языках глаголы действия рассматриваются в исследованиях К.Г. Кулиева (1992) [2], М. Оразова (1983) [4], анализ башкирских глаголов по функционально-когнитивным характеристикам проведен в докторской диссертации М.Г. Усмановой (2002) [6].

Малоизученность якутских глаголов в функционально-семантическом плане и необходимость такого исследования в аспекте развития современного якутского языкознания обуславливает целесообразность исследования данной проблемы. В статье применяется лексико-семантический подход, в качестве источника языкового материала послужил «Толковый словарь якутского языка» (2004-2019) [5].

Определенную функционально-семантическую парадигму составляют глаголы физиологического действия. Под данную лексико-семантическую группу подразумевается обширный тематический класс глаголов, областью денотации которых является сфера тела – особенности функционирования и регуляции биологических систем человека и животных. К физиологическим действиям относятся действия пить, есть что-либо, кормить, поить кого-либо чем-либо, глотать, дышать, проявления разнообразных физиологических действий: процессы выделения, состояния сна, бодрствования, болезни, усталости и т.д. Их мы относим к глаголам действия и деятельности на основании работ исследователей (Ю.Д. Апресяна, Ю.В. Манько и др.), исследования психологов, философов, медиков и т.п. Ю.В. Манько пришел к выводу, что слово деятельность подчеркивает процесс выполнения какой-то работы, действий человека, животных или силами природы; это процесс функционирования каких-то органов, в ходе которого затрачивается энергия, проявляется известная активность [3, с. 152]. В частности, к органам, выполняющим определенную работу, действия, деятельность, относятся глаза, уши, нос, язык, кожа, лицо, горло, сердце, голова, душа, грудь, тело и разные части тела и конечности тела, в жизни они выполняют определенную функцию.

Глаголы питания и питья. Типовая семантика: есть, пить что-л.; кормить, поить кого-л. чем-л. Базовые глаголы: *сиэ* 'есть', *ис* 'пить'.

Амсай- 'пробовать на вкус, взяв в рот, на язык что-л.', амтаһый- '1. Определять на вкус пищу. 2. Есть с удовольствием, с аппетитом', аһаа- 'принимать пищу, кушать, есть (имеет более широкое значение, чем "сиэ")', аһылыктан- 'кормиться, питаться чем-л.', дьүккүй- 'вытянув шею вперед, заглотнуть еду с усилием (не разжевывая)', кылгый- 'глотать понемногу, как бы нехотя', ис- '1. Пить. 2. Есть, принимать жидкую пищу. 3. Употреблять спиртные напитки', итиилээ- 'напиться горячего чая, принимать горячую пищу', кир- 'грызть что-л.', көмүллээ- 'раскусывать зубами, грызть кость или что-л. твердое', кэбий- 'грызть, обгрызть что-л. понемногу (передними зубами)', обор- 'всасывать, втягивать губами что-л. в рот, сосать что-л.', омурт- 'набирать в рот какую-л. жидкость', өллөн- 'утолять голод небольшим количеством пищи, перекусывать', салаа- 'есть что-л., подбирая языком, лизать, слизывать', сиэ- 'принимать пищу, употреблять что-л. в пищу, есть', сиэ-аһаа- 'есть, кушать (обычно в большом количестве и с большим аппетитом)', сыпсырый- 'громко, шумно втягивать губами горячую жидкость', тиниктээ- 'обгладывать мясо с костей, глодать кости', тонсуй- 'есть, хватая клювом, щипать, клевать, долбить (о птицах)', түөртүүрдээ- 'есть, перекусывать около четырех часов дня', уоп- брать что-л. в рот, держать что-л. во рту, набивать себе чем-л. рот', уулаа- 'напиться воды, утолить жажду (о животных)', үссэн- 'подкрепиться чем-л., поест немного чего-л.', хадьырый- 'выдергивать, рвать зубами', хантат- 'выпить залпом что-л. (напр., спиртное), закидывая назад голову', харалаа- 'есть пищу, состоящую из рыбы, мяса',

чупчуруй- 'с большой силой, причмокивая, всасывать, втягивать в себя что-л. (напр., костный мозг)', чэйдээ- 'пить чай; пить за столом чай и есть', ыйыр- 'пить, глотать', ыйыһын- 'проглотить что-л.', ыстаа- 'измельчать, растирать что-л. зубами (напр., твердую пищу)', 'разжевывать', эбиэттээ- 'обедать', эм- '1. Сосать грудь матери (матки), высасывая из нее молоко (о ребенке, детеныше млекопитающих животных). 2. Держать что-л. во рту, разминая губами, языком, сосать что-л.'

Следует заметить, что человек во время еды может вести себя по-разному: как положено, есть аккуратно и, наоборот, он чрезмерно много ест, или ест торопливо, жадно и т.п. Все эти нюансы принятия пищи нашли свое выражение в языке. Такие глаголы относим к группе **глаголов питания с дифференцированными значениями**, которые отражают дополнительные характеристики – темп, образ действия, количественные характеристики, негативную окраску. К таковым относятся следующие лексемы:

Арыгылаа- 'много пить вина, пьянствовать', бүдүүлээ- 'кушать, жрать', дэлбэрий- 'есть, пить жадно, неразборчиво; жрать, трескать', киирис- 'жадно, энергично есть, пить', кимирий- 'есть с жадностью, с большим аппетитом', кимирит- 'поглощать все без остатка', кэтэрт- 'испытывая жажду, с жадностью пить (быстро, много)', лэбий- 'хлебать, прихлебывать шумно, шлепая губами', мамырый- 'жадно, быстро отправлять в рот еду большими кусками (о крупном, рослом человеке)', мотуй- 'есть с большим аппетитом, набивая полный рот, уплетать за обе щеки что-л.', мотуйуктат- 'есть что-л., жуя без передышки', мотурбат- 'есть, жевать громко, с большим аппетитом, набивая полный рот, наворачивать', мэлит- 'уничтожить, слопать, умять', мэниэһин- 'сожрать, слопать что-л. разом, целиком', ньалыбырат- 'лакать очень быстро (о зверях, животных)' түһүс- 'энергично браться за что-л., налегать на что-л.', тылкий- 'жрать, трескать, быстро, жадно глотать, пить (о человеке)', салбаный- 'есть жадно, чрезмерно', соппой- 'жадно, энергично сосать, всасывать', уобалаа- 'есть жадно и торопливо, глотать большими кусками, уулаа- 'пить много, жадно, большими глотками (о человеке, уподобляя его животным)', хаалан- 'поесть плотно, набить желудок', хамыгыраа- 'есть, быстро шевеля губами', хомугурат- 'есть жадно, торопливо, быстро разжевывая пищу', хаһыалаа- '1. С жадностью хватать и быстро заглатывать пищу. 2. Поесть наскоро, торопливо', хадьыктаа- 'кусать, грызть (сильно, с жадностью)', чалбараннаа- 'угощаться обильной едой; излишествовать (в еде)', халбарый- 'есть, поедать много жирной пищи', чаллай- 'обильно угощаться, сытно есть, пить, быть навеселе'

Глаголы дыхания. Типовая семантика: дышать, задышаться. Базовый глагол: *тыын*- 'дышать'. Абыластаа- 'тяжело дышать от напряжения', абылаа- 'запыхаться, тяжело дышать (от напряжения, болезни)', бобулун- 'задышаться, испытывать стеснение в дыхании', боптор- 'впадать в спазматическое удушье, испытывать удушье, задышаться', бөтүөхтээ- 'дышать учащено и тяжело, сильно задышаться от чего-л. (напр., от бега, одышки и т.п.)', буугунат- 'дышать глубоко носом с протяжным шумом', дьааһый- 'открытым ртом произвольно глубоко вдыхать и сразу резко выдыхать воздух (при желании спать, при усталости, лени), зевать', көбүөхтээ- 'запыхаться, еле переводить дыхание; дышать тяжело, неровно', мэний- 'хватать ртом воздух, задышаться', мэнилдьий- 'дышать тяжело, прерывисто', обор- 'всасывать, втягивать губами что-л. в рот, сосать что-л. (напр., трубку)', сөтөлүн- 'кашлять', сыллаа- 'нюхать, обнюхивать', сын- 'с шумом втягивать носом воздух, шмыгать носом', сынаабырдаа- 'зевать', сынк- 'втягивать, подбирать сопки, шмыгать носом', сынсий- 'шумно втягивать носом воздух; всхлипывать, нюхать что-л. (напр., табак)', сынсырый- 'шмыгать носом', сыттаа- 'чуять по запаху, идти по запаху (о собаках)', сытырбаа- 'обонять, обнюхивать, нюхать', табахтаа- 'курить табак', тарт- 'курить', тыын- 'дышать', ун- 'выбиваться из сил, задышаться (обычно от быстрого бега, перенапряжения)', уһуутаа- 'тяжело дышать, протяжно вздыхать, вскрикивать (напр., от резкого напряжения)', хаһыныраа- 'храпеть во сне', хахсай- 'долго, безостановочно, надрывно кашлять', чачай-

‘поперхнуться, захлебнуться чем-л. (напр., жидкостью, дымом)’, ыймахтаа- ‘глотать воздух широко раскрытым ртом, большими вдохами’, ынчыктаа- ‘тяжело дышать, издавая протяжные звуки, стонать, охать (от боли, страданий)’, ытырт- ‘непроизвольно, с резким звуком выдыхать воздух носом и ртом, чихать’, эбурий- ‘втянуть воздух в себя через рот, вдохнуть, сделать вдох ртом’, эппэй- ‘дышать часто, запыхаться, задыхаться (напр., от радости, волнения)’, эппэннээ- ‘едва переводить дыхание, запыхаться; судорожно хватать воздух ртом’.

Глаголы проявления разнообразных физиологических действий. К группе глаголов данного значения относятся глаголы различных процессов, связанных с физиологией человека: переваривание пищи, различные реакции тела, выделения жизнедеятельности, мимика лица.

Буһар- ‘переработать и усвоить съеденную пищу (об органах пищеварения человека и животных)’, бөт- ‘непроизвольно издавать гортанью короткие отрывистые звуки, вызываемые судорожным сокращением диафрагмы; икать’, дьыгый- ‘дрожать, испытывать дрожь (напр., от холода, нервного состояния)’, дьырылаа- ‘задрожать от внезапного сильного волнения, от чувства страха, холода или тепла и т.п.’, ибигирээ- ‘трепетать, дрожать’, ибирдээ- ‘еле-еле шевелиться, дрожать, подрагивать’, илибирээ- ‘дрожать (обычно о губах, ресницах, руках и т. п.)’, титирэстээ- ‘быть охваченным внутренней дрожью (от какого-л. сильного чувства, волнения)’, инэр- ‘хорошо усвоить пищу’, көбүрэттин- ‘испражняться, сходить во двор’, көлөһүннүр- ‘потеть, покрываться, обливаться потом (о человеке, животных)’, кулгуй- ‘срыгивать обратно часть съеденного (обычно о собаке, волке)’, кылардаа- ‘скосить глаза’, кыһый- ‘зудеть, чесаться’, кэбэрт- ‘отрыгнуть (воздух из желудка)’, өбүй- ‘рвать с натугой, отрыгнуть что-л. из желудка’, салыбыраа- ‘дрожать, трястись (напр., от холода, страха)’, силлээ- ‘плевать’, сим- ‘закрывать, смыкать глаза’, симириктээ- ‘прищурил глаза, часто моргать’, сыынтаа- ‘сморкаться’, тарбан- ‘чесать себе какую-н. часть тела, почесаться’, тарт- ‘дёргать, сводить, поддёргивать (о судорогах)’, тибиир- ‘выплёвывать что-л., брызгая слюной’, тирит- ‘покрываться потом, потеть’, титирдээ- ‘напряжённо вздрагивать, подрагивать (напр., из-за сильного гнева или чрезмерного усилия)’, титирээ ‘дрожать, содрогаться всем телом (напр., от болезни, холода, страха)’, түлүн- ‘напрягать мышцы; напрягаться, тужиться (напр., при родах)’, түлэкэдий- ‘разговаривать во сне, бредить, лунатить’, түрдэт- ‘хмурить (напр., брови)’, тыыланнаа- ‘расправлять уставшие от однообразного положения руки, ноги, потягиваться’, тыылын- ‘напрягаться, натуживаться’, убаҕастаа- ‘справлять малую нужду, мочиться’, хабырын- ‘скрипеть, скрежетать зубами (во сне или от злости)’, хар- ‘испытывать затруднения при глотании, давиться’, хойуулаа- ‘ходить по-большому, испражняться’, хотуолаа- ‘непроизвольно извергнуть часть содержимого желудка через рот, срыгнуть’, чалбарый- ‘покрыться испариной, обливаться потом, вспотеть’, чыпчылый- ‘непроизвольно опускать и поднимать веки, моргать, мигать’, ыбыгыраа- ‘дрожать, трепетать, трястись (напр., от страха или холода)’, ыгыһын- ‘напрягаться; тужиться, прилагать максимальные усилия, делая что-л.’, ытаа- ‘ронять из глаз слезы, плакать’.

Таким образом, данные глаголы объединены единой семантикой физиологической деятельности человека. Глаголы физиологического действия отражают сам процесс и результат: есть, пить определенным образом, различные виды дыхания, различные процессы, связанные с физиологией человека, обозначение ощущений в какой-либо части тела и др. Глаголы указывают на разнообразные характерные и часто выразительные движения мышц лица человека, что является важной формой внешнего проявления тех или иных психических или физических состояний. В будущем для более детального описания подклассов планируется ввести еще один параметр – функционирование глаголов в составе сравнительных конструкций, что внесет существенные уточнения в свойства ситуаций, описываемых глагольными лексемами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кильдибекова Т.А. Глаголы действия в современном русском языке: Опыт функционально-семантического анализа. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1985. 159 с.
2. Кулиев Г. К. Семантика глаголов в тюркских языках: дис ... д-ра филол. наук. Баку, 1992. 307 с.
3. Манько Ю. В. Семантический анализ понятия "деятельность" // Семантика и социальная психология. Фрунзе: Илим, 1976. С.144-153.
4. Оразов М. Семантика казахского глагола (опыт семантической классификации): дис... д-ра филол. наук. Алма-Ата, 1983. 415 с.
5. Толковый словарь якутского языка / под ред. П.А. Слепцова. Новосибирск: Наука. 2004-2019. URL: <https://new.nlrs.ru/open/10769>.
6. Усманова М. Г. Функционально-семантическая классификация глаголов башкирского языка: дис. ... доктора филол. наук. Уфа, 2002. 429 с.
7. Danes F. Pokus o strukturi analizi slovesnych vyznamu // Slovo a slovesnost. 1971. URL: <http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2094>.

© Харабаева В.И., 2022.